

Michelle ILIEV

Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Modernizarea spațiilor de învățare prin aplicarea metodologiei *Design Thinking*

Rezumat: *Articolul are drept scop identificarea și demonstrarea eficienței instrumentelor metodologiei "Design Thinking", aplicabile pentru inovarea sălilor de clasă. De asemenea, este reflectată aplicarea metodologiei în cadrul unui workshop organizat pentru șapte instituții din învățământul profesional tehnic.*

Cuvinte-cheie: *Design Thinking, instrumente TIC, educația secolului al XXI-lea, inovație, co-creare, STEAM, STEM, analiza și vizualizarea datelor, sistem informațional de management.*

Abstract: *The aim of the article is to identify and demonstrate the tools of Design Thinking methodology for classroom innovation. Also reflects the practical application of Design Thinking after a workshop with seven VET institutions.*

Keywords: *Design Thinking, digital tools, education for the 21st century, innovation, co-creation, STEAM, STEM, data analysis and visualization, management information system.*

1.1. INOVAȚII ÎN SISTEMUL EDUCAȚIONAL

Evoluțiile curente în domeniul educației determină instituțiile de învățământ să regândească, să definească, să dezvolte procesele strategice de management, pentru a anticipa și prevedea noile tendințe care se conturează în educație. Valorificarea metodologiei de tip *Design Thinking* permite definirea problemelor în timp util și identificarea de soluții adecvate. Este o modalitate de rezolvare a problemelor, adesea asociată raționamentului abductiv și proceselor de brainstorming rapide și iterative, care pot rezulta în reperarea unor puncte de vedere inovatoare și alternative ca răspuns la o provocare de sistem.

Design Thinking definește un proces și un mod de gândire inovativ, creativ și centrat pe cel ce învață, care permite colaborarea în cadrul unor echipe multidisciplinare, în scopul generării de produse, servicii sau experiențe orientate spre necesitățile utilizatorilor. Datorită capacității sale de a spori creativitatea și inovația, în baza abordărilor de empatie, flexibilitate și iterație, metodologia a început să se regăsească și în educație, dincolo de sfera inițială de proiectare în inginerie, tehnologii și business. Criza din sistemul educațional a provocat căutarea (și găsirea) unor soluții viabile legate de strategiile didactice de dezvoltare a abilităților necesare în secolul al XXI-lea, în lumina noilor cerințe și procese apărute pe piața muncii.

Modelul IDEO, aplicat inițial pe scară largă pentru dezvoltarea de produse și servicii, a devenit treptat un suport și pentru profesori, formatori și experți în educație. Modelul elaborat de Tim Brown poate fi utilizat pentru a redefine strategiile de integrare a instrumentelor TIC la nivel de instituție sau chiar la nivel de sistem. Totodată, acesta oferă o serie de exerciții aplicative, care pot servi ca temelie în regândirea curricula școlare sau în conceperea de programe de instruire și perfecționare atât pentru cadrele didactice, cât și pentru cei interesați de învățarea pe tot parcursul vieții.

Institutul Hasso Plattner de Design de la Stanford (cunoscut și ca *Stanford d.school*) propune o serie de instrumente

pentru educatori și cercetători, promovând, în același timp, educația *Design Thinking* prin intermediul platformei online. Metoda dată este binevenită în elaborarea lecțiilor practice pentru disciplinele STEAM¹, unele exemple fiind disponibile, în calitate de resurse educaționale deschise, pe site-ul departamentului de la Stanford [2]. **Punctul forte** al acestei abordări constă în elaborarea prototipurilor reale; prin urmare, conceperea și crearea spațiilor moderne de învățare poate integra elemente ale metodologiei în cauză.

În continuare vom analiza modul în care aceste două metode au fost puse în practică la conceperea a șapte spații moderne de învățare în cadrul proiectului *Shift Edu Dezvoltarea competențelor digitale pentru angajare în economia modernă*, implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA, cu sprijinul financiar al Cooperării Austriece pentru Dezvoltare.

1.2. TESTAREA METODOLOGIEI DESIGN THINKING PENTRU CO-CREAREA DE SPAȚII

Inovarea sistemului educațional, pe lângă regândirea proceselor de management, adaptarea conținutului și instruirea cadrelor, presupune și o sinergie ce ține de aspectul și funcționalitatea spațiilor de învățare. Importanța acestui proces și corelarea spațiilor fizice, alături de conținutul și instrumentele digitale, sunt reflectate și de Comisia Europeană în Cadrul European DigCompEdu (Figura 1).

Figura 1. *DigCompEdu – concepte-cheie utilizate* [1]

FIGURE 6. OVERVIEW OF KEY CONCEPTS USED IN DIGCOMPEDU

Aplicarea metodologiei *Design Thinking* pentru co-crearea de spații moderne, conform abordărilor lui Tim Brown și *Stanford d. school*, presupune 5 etape:

Etapa I: Empatia

Contribuie la sintetizarea cunoștințelor comune ale echipei despre toți utilizatorii, oferind o înțelegere comună privind cine sunt aceștia și care le sunt necesitățile de învățare.

Acest obiectiv se concentrează pe spațiul fizic (sala de clasă) și pe conștientizarea faptului că schimbarea modului în care sunt gândite și amenajate sălile de clasă este, într-o anumită măsură, determinată de utilizarea tehnologiei. În această secțiune au fost explorate o parte din resursele bibliografice-cheie referitoare la mediile de învățare și spațiile de învățare, pentru a identifica modele practice ce pot fi aplicate ușor de orice instituție de învățământ.

La nivel mondial și la cel european, în cadrul mai multor proiecte, au fost create o serie de instrumente de audit, sau liste de verificare, care ar putea servi drept punct de plecare relevant pentru alte proiecte; însă în adoptarea oricăruia dintre acestea este important să se determine amploarea și modalitatea de adaptare a fiecărui proiect în parte. Centrarea pe spațiile de predare și învățare reprezintă o abordare inovatoare, care rezultă într-o schimbare vizibilă în practica pedagogică la clasă.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) definește spațiul educațional drept un „spațiu fizic care acceptă programe și abordări pedagogice de învățare diverse, ce includ tehnologiile moderne; un spațiu care demonstrează performanță și funcționalitate, rentabil în timp; care respectă mediul și este în armonie cu acesta; care încurajează participarea socială, oferind un cadru sănătos, confortabil, sigur și stimulator pentru beneficiarii săi”. În sensul său cel mai restrâns, un mediu fizic de învățare reprezintă o sală de clasă ordinară; în sensul cel mai larg, este o combinație de sisteme de educație formale și informale, în care învățarea are loc atât în interiorul școlii, cât și în afara acesteia.

Figura 2. *Cele șase zone de învățare* [3]

La nivel european, în ianuarie 2012 a fost lansat, prin *European Schoolnet, Future*

1 Știință, Tehnologie, Inginerie, Artă și Matematică

Classroom Lab (FCL, *Laboratorul clasei viitorului*), ca parte a birourilor sale de la Bruxelles. În ultimii 8 ani, s-au testat mai multe tipuri de spații, care s-au conturat în șase zone de învățare, utilizate în variate moduri. Această concepție servește drept bază pentru mai multe sisteme educaționale.

Cele șase zone de învățare presupun:

1. **Cercetarea:** zona de cercetare este concepută pentru a încuraja elevii să descopere singuri informații, devenind participanți activi la procesul de învățare. Profesorii pot folosi acest spațiu îndeosebi pentru a explora învățarea bazată pe investigație și pe proiecte, contribuind la îmbunătățirea abilităților de gândire critică ale elevilor.
2. **Crearea:** un spațiu în care elevii își pot pune în aplicare imaginația în planificarea și producerea de lucrări proprii.
3. **Prezentarea:** modul în care urmează a fi prezentate lucrările elevilor trebuie luat în considerare la proiectarea lecțiilor, iar zona dedicată acestei activități trebuie să fie dotată cu mobilier flexibil, care încurajează interactivitatea, ascultarea activă și feedback-ul constructiv.
4. **Interacțiunea:** această zonă denotă modul în care profesorul poate utiliza tehnologiile (tabla interactivă, dispozitivele mobile, software de gestionare a clasei etc.) în varii variante de amenajare a sălii (elevii sunt așezați în formă de potcoavă sau în grupuri mici), pentru a spori interactivitatea și participarea elevilor chiar și în mediile tradiționale de învățare.
5. **Colaborarea:** acest spațiu (inclusiv tablele de cretă/tablele interactive, software pentru sistematizarea ideilor, instrumentele de brainstorming etc.) îi ajută pe profesori să exploreze calitatea colaborării, care se constituie din proprietatea asupra produsului învățării, responsabilitatea comună și procesele de luare a deciziilor în grup. La acestea se adaugă și elementele TIC, care pot contribui la îmbogățirea comunicării și a colaborării.
6. **Dezvoltarea:** este spațiul dedicat învățării și reflecției informale. Cu ajutorul mobilierului moale, al colțurilor de studiu, al dispozitivelor portabile cu căști, al jocurilor etc. elevii pot desfășura activități școlare independente, conform ritmului propriu de învățare.

Etapa II: Definirea

În Republica Moldova, conceptul *Școala viitorului* a fost lansat în iunie 2019, acesta axându-se, în mare parte, pe spațiile pentru științele exacte și, mai puțin, pe abordarea pedagogică în clasă. La nivelul învățământului

profesional tehnic, documentul care servește drept ghid este *Standardele minime de dotare cu TIC a instituțiilor din învățământul profesional tehnic*, aprobat de Ministerul Educației prin Ordinul nr. 1043 din 29 octombrie 2015. Acesta prevede un set de standarde minime de performanță a calculatoarelor și un set de date statistice:

- 20 de elevi la 1 calculator;
- maximum 50% din calculatoare mai vechi de 5 ani;
- minimum 25 de calculatoare per instituție (15 pentru clasa de informatică + 10 pentru administrație);
- 3 calculatoare pentru cadrele de conducere;
- 4 calculatoare utilizate de cadrele didactice în procesul didactic;
- 2 calculatoare în cabinetul metodic;
- 1 calculator în bibliotecă;
- minimum 2 imprimante per instituție;
- minimum 1 proiector;
- minimum 1 ecran de proiectare.

Constatăm, prin urmare, că aceste standarde vizează doar echiparea tehnică, trecând cu vederea complexitatea proceselor de predare-învățare-evaluare.

La nivelul învățământului superior, un exemplu care ia în calcul complexitatea dezvoltării unor spații moderne de învățare este Universitatea Tehnică din Moldova. Sălile de curs și laboratoarele supuse renovării includ din start considerații privind flexibilitatea spațiului, a mobilierului, tipurile de activități și grupurile-țintă vizate.

Ajungem la concluzia că, la etapa a II-a a procesului, la nivel general, în sistemul educațional nu se ia în considerare co-crearea spațiilor împreună cu beneficiarii: profesori, elevi, studenți, cadre manageriale. De la învățământul preșcolar până la cel superior, deciziile privind aspectul și funcționalitatea spațiilor de învățare sunt luate de conducerea instituției, prin contractarea unor companii de arhitectură și design.

Etapa III: Ideatia

Conform metodologiei *Stanford d.school*, după formularea provocării, etapa de idee include generarea unor idei care ar servi drept soluții la problema identificată. În acest scop a fost organizat un workshop de două zile privind co-crearea de spații moderne. La eveniment au participat reprezentanți ai șapte instituții din învățământul profesional tehnic. Fiecare grup a inclus 1-2 profesori, directorul/directorul adjunct și 2-3 elevi.

Workshopul a presupus utilizarea metodologiei *Design Thinking* la două niveluri, în paralel:

1. **Nivelul conceptual** – în ce mod poate fi aplicată metodologia pentru a regândi spațiile de învățare;
2. **Nivelul practic** – cum creezi, în timp real, în

cadru instruirii, un prototip care poate servi drept exemplu de lecție la disciplinele STEAM.

În prima zi, cea de inspirație, au fost prezentate tendințele, teoriile și experiențele altor state în regândirea spațiilor de învățare, reieșind din informația colectată în primele două etape de pregătire. Participanții au fost familiarizați cu filosofia *European School Network* – ce înseamnă un spațiu, cum a apărut ideea. Printre aspectele importante, menționăm:

- teorie, concepte, principii de bază: cum combinăm pedagogia, spațiul fizic, tehnologiile, funcționalitatea spațiului;
- concluzii importante ale cercetărilor din domeniu: performanța elevilor, introducerea în etapele de conceptualizare a spațiului.

Tot la această etapă au fost prezentate și exemple de spații create în Finlanda, Suedia și Turcia, precum și lecțiile învățate din practica acestora de co-creare. Au fost luate în calcul și aspectele tehnice, relatate de către un arhitect în domeniu. Au fost trecute în revistă cele mai importante aspecte:

- Cum planificăm spațiul, care sunt tipurile de lumină, ce combinații de culori realizăm, aspectul tavanului, al podelei, încadrarea în contextul general al instituției;

- Prevederi pentru amenajarea și dotarea unui loc de muncă al colaboratorului. Accesibilitatea spațiului. ”Cea mai scumpă resursă în viitor va fi atenția”:

- Condiții generale: iluminare naturală și artificială, ventilare, climatizare, semnalizare și stingere automată a incendiilor, evacuare în caz de pericol;
- Condiții speciale: sistem (rețea) integrat pentru calculatoare; asigurarea conectării la Internet;
- Dotare cu echipament: accesorii pentru calculator; corp de iluminat pe masa de lucru; prize pentru curent electric (minimum un bloc cu cinci elemente); priză pentru sistem (rețea) integrată;
- Mobilier;
- Designul încăperii: pereți, compartimentări, pardoseli, tavan.

Pentru această sesiune au fost elaborate și câteva resurse utile, care au servit ca sursă de inspirație pentru etapa de creare a prototipurilor. În tabelele de mai jos sunt prezentate tipurile posibile de săli pentru încurajarea creației, tipurile de activități individuale și asistate.

Tabelul 1. *Tipuri de săli*

Vibrant Cafe	spațiu social care încurajează atât conversația, cât și lectura solitară și destinderea
Art Gallery	loc care inspiră la reflecții individuale, discuții de grup și evenimente comunitare
Pop-up	spații flexibile care se transformă în funcție de necesități
Spațiu de performanță	spații pentru a pune în scenă spectacole, de la mici improvizații până la evenimente mari
Nook	spații private, liniștite, pentru lectură și reflecție, în zonele cu trafic redus
Social Club	spații pentru întâlniri ale comunităților locale, cu scopul de a împărtăși, interacționa și dezvolta proiecte comunitare
Maker Space	garaj dezordonat, echipat cu cele mai noi instrumente, pentru a testa și a transforma ideile în prototipuri reale
Sală de clasă	spații care susțin activitățile de învățare combinate: în grup sau individuale
Zonă de coworking	spații care încurajează munca și studiul individual și în grup
Hang Out	spațiu social pentru a petrece timpul cu prietenii, pentru jocuri de societate
Grădină	spații în aer liber care inspiră la destindere, reflecție, comunicare
Business centru	spațiu care oferă opțiuni de autoservire și servicii asistate pentru profesioniști (standuri cu vânzări de produse ale elevilor), oferte de muncă și stagii pentru studenți
Break Room	spații de relaxare destinate pauzelor mici, făcând parte din energia socială a școlii
Spațiu pentru întâlniri	spații flexibile care încurajează pregătirea și testarea prezentărilor, discuțiile de grup și activitățile de atelier
Sală de consultare	încăperi mici și private pentru îndrumare și mentorat individual
Biblioteca	spațiu ce oferă acces la colecții de materiale care inspiră și informează

Ulterior, în baza informației acumulate, fiecare din cele șapte grupuri a purces la gândirea filosofiei propriului spațiu, răspunzând la câteva întrebări esențiale, care au servit drept piloni pentru realizarea prototipului:

- Spațiul actual:** De identificat trei lucruri care plac și trei lucruri care necesită a fi schimbate. De analizat cum pot fi operate schimbările. Ce ar putea fi modificat cu ușurință?
- Rolul profesorului și rolul elevilor:** De analizat rolul acestora în cadrul diferitelor activități de învățare.

- Care sunt așteptările față de elevi și față de profesori înainte de lecție? Pe parcursul lecției? După lecție?
3. **Provocările din sala de clasă și din școală:** De analizat din ce motive se plictisesc elevii. Când apar dificultăți legate de comportamentul lor? Ce alte provocări pot constitui motoare ale schimbării?

În urma acestui exercițiu, pentru a consolida ideile și a deduce concluziile, s-a propus sarcina de aprofundare privind conceptul de *spațiu*, conform Tabelului 2. Unul din elementele-cheie ale metodologiei *Design Thinking* și ale procesului de implementare cu succes a acesteia ține de detalii. Cu cât mai amănunțit este descris un proces, obiect, serviciu, sarcină, cu atât mai ușor se va efectua implementarea și transpunerea descrierii într-un prototip real.

Tabelul 2. Conceptul spațiului

Denumire	Scopul spațiului	Publicul-țintă. Utilizatorii	Activități	Aspectul sălii	Responsabil
Cum ar trebui să te simți în această sală?					
Cum ar petrece o persoană aici o oră? O zi? Orarul disponibilității sălii					

Etapa IV: Prototiparea

Sunt aplicate informațiile sistematizate de la etapele anterioare. Echipelor li s-au pus la dispoziție o serie de materiale în ideea modelării spațiului conturat pe hârtie. Pentru a asigura aceeași scară de măsurare, s-au utilizat caserole de mărime egală, care au reprezentat spațiul propriu-zis. Împreună cu experții și cu un arhitect, fiecare echipă a beneficiat de consultări și recomandări individuale, ceea ce a permis ajustarea prototipului în timp real. Pentru a simplifica procesul, dar și pentru a sistematiza cele mai importante aspecte și principii descrise la etapele anterioare ale procesului, participanților le-au fost puse la dispoziție un descriptor cu 20 de criterii care evaluau spațiul (Tabelul 3) și o listă de echipamente pentru orientare.

Tabelul 3. Checklist spațiu

Nr.	Descriptori	DA	NU
1	Spațiul este utilizat pentru diverse zone și metode de învățare.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Sala conține resurse adecvate.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	Spațiul poate fi utilizat în timpul lecției.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	Sala poate fi utilizată în timpul pauzelor sau după ore.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	Mobilierul este flexibil și mobil.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	Illuminarea este ajustabilă și adecvată predării și învățării.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	Acustica este potrivită pentru activitățile desfășurate.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8	Calitatea aerului este adecvată activităților desfășurate.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9	Spațiul este accesibil pentru toți elevii și conține resurse educaționale la îndemână.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10	Profesorul se află, de obicei, în fața clasei/spațiului.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11	Profesorul se deplasează regulat în perimetrul clasei/spațiului.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12	Elevii se deplasează prin clasă în cadrul lecției pentru a efectua diverse sarcini.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13	Profesorul pregătește diverse sarcini pentru elevi.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

14	Elevii produc aceleași rezultate ale învățării.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15	Se așteaptă ca elevii să finalizeze sarcinile bazate pe tehnologie înainte de lecție.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
16	Elevii utilizează tehnologia în timpul lecțiilor.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17	Elevii pot folosi propriile dispozitive în timpul lecțiilor.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18	Profesorul utilizează tehnologia în timpul lecției.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19	Orarul le oferă elevilor flexibilitatea de a decide când și unde vor învăța.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
20	Spațiul este ocupat zilnic.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Timp de două zile, grupurile au reușit să parcurgă cinci iterații, obținând o variantă finală, care a fost transmisă spre executare și creare a proiectelor de design unei companii de arhitectură, conform figurii de mai jos (Figura 3).

Figura 3. Model de design al spațiului creat de echipa de arhitecți pentru Colegiul Pedagogic "Alexei Mateevici"

1.3. CONCLUZIE

Metodologia *Design Thinking* s-a dovedit a fi eficientă în ceea ce privește atât aspectele strategice și cele de planificare pe termen lung, cât și soluțiile tehnice și acțiunile cu efect imediat. Analiza aprofundată a rezultatelor aplicării metodologiei *Design Thinking* pentru prototipizarea unui spațiu modern de învățare a permis trasarea următoarelor concluzii:

- Consolidarea empatiei și centrarea pe utilizator:** orice spațiu care urmează a fi reparat necesită o analiză din partea managementului instituției, care trebuie să definească clar scopul sălii, necesitățile profesorului, ale elevului și ale altor utilizatori finali.
- Creativitate și inovație:** procesul de ideeație cu implicarea beneficiarilor finali poate oferi noi funcționalități și proprietăți pentru un viitor spațiu, cuprinzând o diversitate de opinii și soluții.
- Mentalitatea de prototipare rapidă și experimentare:** prototipurile "în caserolă" permit identificarea celor mai mici necesități, care, de regulă, sunt scăpate din vedere, cum ar fi: iluminarea, ventilarea sau acustica unei săli.
- Colaborarea multidisciplinară,** cu minte deschisă, care se bazează pe diverse discipline.

Aceste patru aspecte sunt racordate în mod constant la obiectivele predării, în scopul ajustării competențelor la realitățile secolului al XXI-lea, care urmăresc predarea creativă și inovarea sistemului educațional.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

- Comisia Europeană. EU Science Hub. Digital Competence framework 2.0., 2019. Pe: <https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework> (Accesat la 14.02.2020)
- d.school. Bootcamp Bootleg. Hasso Plattner Institute of Design at Stanford, 2010. Pe: <https://dschool.stanford.edu/resources/design-thinking-bootleg> (Accesat la 16.09.2020)
- European SchoolNet, Future Classroom Lab, Guidelines on Exploring and Adapting Learning Spaces in Schools. Pe: <http://fcl.eun.org> (Accesat la 03.04.2020)
- How Indra Nooyi Turned Design Thinking Into Strategy: An Interview with PepsiCo's CEO. Pe: <https://hbr.org/2015/09/how-indra-nooyi-turned-design-thinking-into-strategy> (Accesat la 14.02.2020)
- Ideo. Design Thinking for Educators Toolkit. Pe: <https://designthinkingforeducators.com/toolkit/> (Accesat la 16.09.2020)

